

**ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ ДЕВЯСИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЖКТ И
ШИРОКОСПЕКТРНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

Заведующий кафедрой Фармакология и клиническая фармакология Термезского филиала
Ташкентской медицинской академии

Махмараимов Шавкат Тухташевич, Чутбоев Бунёд Рустамович

Студенты: **Тухтамишев Бобур Закирович, Тухтамишева Шахринисо Закировна,
Каризада Насиба**

Аннотация: Девясил - многолетняя трава, корень которой ценится за уникальные лекарственные качества, девясил рекомендуют для лечения болезней органов дыхания а также болезней органов ЖКТ Это растение содержит различные соединения, в том числе активные вещества, которые привлекли внимание из-за их потенциального воздействия на организм. В этой статье мы исследуем влияние активных веществ, содержащихся в растении девясил, на организм человека, а также преимущества и потенциальные риски, связанные с его использованием.

Ключевые слова: девясил, лечение болезней органов дыхания, активные вещества, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, потенциальное воздействие на организм.

Введение: С помощью гистохимического анализа будет определена локализация действующих веществ в лекарственном сырье, также будет установлено наличие инулина, эфирного масла, сесквитерпеновых лактонов, слизи, фенолов в корневищах и корнях девясила и эффективность лечения костных заболеваний этим растением. Разработать новые пути эффективных мер по профилактике и лечению суставных заболеваний.

Народная медицина использует в лекарственных целях в основном корневища и корня девясила. В них содержится много полезных веществ, а именно: инулин — до 40%; аскорбиновая кислота; эфирные масла витамин Е; алантоиновая камфора; калий, марганец и железо; магний и кальций. Эти вещества в свою очередь способствуют улучшению состояния больного и эффективности лечения.

Растительные пребиотики корня девясила поддерживают нормальную работу всего желудочно-кишечного тракта. Благодаря им сохраняется здоровая кишечная микрофлора (бифидобактерии, лактобациллы). Поддержка микрофлоры обеспечивает иммунные свойства кишечника, предотвращает воспалительные процессы. Активные вещества снимают спазмы кишечника, помогают при повышенном газообразовании. Корень девясила — первая помощь при диарее, тошноте. Девясил способен стимулировать аппетит, повышать усвоение питательных веществ. Активизация метаболизма помогает в случае вялой перистальтики кишечника. Благодаря этим свойствам улучшается пищеварение и больные могут чувствовать себя более комфортно.

Также возможно применение корней и корневищ девясила для лечения различного рода гастритов. Для того чтобы определить целесообразность приёма девясила при

воспалении слизистой желудка, в первую очередь следует узнать кислотность желудочного сока. При сниженной кислотности девясил противопоказан, потому что он подавляет синтез ферментов. В этом случае разрешено совсем немного вина из девясила. Если кислотность оказалась повышенной, нужно принимать отвары или настои из девясила. Активные вещества нейтрализуют желудочную кислоту, успокаивают слизистую оболочку желудка. Высокая кислотность — основной фактор риска язвенной болезни. Как показало исследование с участием более 100 больных с диагностированной язвой желудка, девясил способен купировать болезненные симптомы, улучшать кровоснабжение желудочной стенки и заживлять поражённые участки слизистой.

Кроме того по результатам многих научных исследований девясил эффективен при лечении панкреатита и заболеваний поджелудочной железы. Поджелудочная железа нуждается в регуляции ферментативной деятельности. Эту функцию выполняют алкалоиды и витамин E, которые содержатся в девясиле. Корни и трава девясила входят в сборы, показанные при панкреатитах.

Использование при сахарном диабете. Благодаря инулину девясил регулирует уровень сахара в крови, препятствует его резким скачкам, предупреждает развитие инсулинорезистентности, что имеет важное значение при сахарном диабете II типа. Натуральные вещества регулируют биохимические процессы, тормозит метаболизм глюкозы. Кроме этого, девясил защищает от разрушения кровеносные сосуды, препятствует образованию трофических поражений.

Эффективность при лечении заболеваний дыхательной системы. В процессе патогенеза бронхолёгочных заболеваний происходит чрезмерный приток крови к бронхам. Это вызывает гиперемия бронхиального дерева, отёк внутренней стенки, что приводит к затруднению дыхания. Активные фитосоединения девясила образуют защитную оболочку, которая подавляет воспалительный процесс, успокаивает бронхи и облегчает отхождение мокроты. Таким образом снижается бронхиальная секреция и происходит очищение лёгких от застоя слизи. Алантолактон, который содержится в корне девясила, успокаивает кашель, успокаивает, смягчает воспалительные проявления, которыми сопровождаются кашлевые толчки. Антибактериальные элементы подавляют рост и развитие бактериальных инфекций, которые вызывают некоторые виды респираторных заболеваний бронхов и лёгких. Во время бактериальной лёгочной инфекции важно облегчить способность организма выводить токсины — продукты распада и жизнедеятельности патогенных микробов. Здесь также на выручку приходит девясил, который усиливает потоотделение. Специалисты в области фитотерапии указывают на то, что при бронхиальной астме, коклюше и бронхите девясил купирует болевые ощущения. При туберкулёзе комбинированное противовоспалительное и обезболивающее действие растительных соединений облегчает клинические симптомы, способствует заживлению поражённой лёгочной ткани.

При геморрое Девясил входит в состав противогеморройных свечей и мазей. Он облегчает болезненность в прямой кишке, снимает воспаление изменённой слизистой оболочки, помогает остановить кровотечение из варикозных узелков. Использование девясила облегчает испражнение, предупреждает повреждение тканей заднего прохода.

Этим свойством доказывается широкоспектрный эффект лечения заболеваний этим растением.

Антибактериальный эффект. Лабораторное исследование 2009 года показало эффективность антимикробных свойств девясила против золотистого стафилококка, устойчивого к антибиотикам метициллинового ряда (MRSA) Этот вид стафилококка относится к потенциально смертельным патогенам, поэтому девясил может оказать спасительное действие.

Антипаразитарный эффект. Различные паразиты и глистные инвазии приводят к смерти 16 млн человек ежегодно. Симптомы паразитарных заболеваний легко спутать с другими заболеваниями, поэтому важна своевременная диагностика и адекватное лечение. У больного может снижаться вес, наблюдаться сбои в работе пищеварения, анемия, проблемы с кожей. Растительные вещества алантолактон и изоалантолактон, которые содержит корень девясила, обладают химической активностью в отношении кишечных глистов и других паразитов. Препараты девясила назначают при выявлении круглых червей, остриц, анкилостомы, власоглава. Эффективность равна фторурацилу.

Для позвоночника и суставов. Проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый человек, - протрузии межпозвоночных дисков. Это патология, которая развивается постепенно, но приводит к более тяжёлым осложнениям — грыже позвоночника, остеохондрозу. Заболевание сопровождается болевым синдромом, ограничением подвижности. На начальной стадии с проблемой помогает справиться наружное применение девясила. Средство купирует болезненные ощущения, снимает воспаление. Артроз относится к изменениям, которые характерны для людей пожилого возраста. Он становится частой причиной инвалидности, так как в большинстве случаев поражает крупные суставы и приводит к нарушениям двигательной активности. Обезболивающее и противовоспалительное действие девясила помогает на всех стадиях развития патологии.

При онкологических заболеваниях Конечно, нельзя лечить рак исключительно девясилом. Народные средства могут быть частью комплексной терапии и приниматься для облегчения симптомов. Девясил рекомендован здоровым людям в профилактических целях — его активные компоненты препятствуют злокачественному перерождению клеток.

Выводы: Активные вещества содержащиеся в корнях и корневищах девясила способствуют лечению множественных заболеваний и предотвращению развития болезней. Также этим обуславливают широкоспектрный эффект лечения болезней органов дыхания, органов ЖКТ, при онкологических заболеваниях, а также имеют антипаразитарный и антибактериальный эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Данг Ю., Хао Л., Цао Дж., Сунь Ю., Цзэн К., Ву З., Пан Д. Молекулярная стыковка и моделирование синергетического эффекта между пептидами умами, глутаматом натрия и вкусовыми рецепторами T1R1/T1R3. Пищевая хим. 2019;271:697–706. doi: 10.1016/j.foodchem.2018.08.001.
2. Ван В., Чжоу С., Лю Ю. Характеристика и оценка вкуса умами: обзор. TrAC — Анализ тенденций. хим. 2020;127:115876. doi: 10.1016/j.trac.2020.115876.
3. Миранда А.М., Ингрэм М., Нуессле Т.М., Санторико С.А., Гарно Н.Л. Факторы, влияющие на обнаружение бимодальной кисло-острой смеси и индивидуальное восприятие

вкуса умами. Качество еды. Предпочитать. 2021; 89:104147. doi: 10.1016/j.foodqual.2020.104147.

4. Майна И.В., Уоркман А.Д., Коэн Н.А. Роль рецепторов горького и сладкого вкуса во врожденном иммунитете верхних дыхательных путей: последние достижения и будущие направления. Мир Дж. Оториноларингол. — Хирургия головы и шеи. 2018; 4:200–208. doi: 10.1016/j.wjorl.2018.07.003.

5. Бреслин П.А.С., Хуанг Л. Человеческий вкус: периферическая анатомия, вкусовая трансдукция и кодирование. Адв. Ото-Рино-Ларингол. 2006; 63:152–190. doi: 10.1159/000093760.

